

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبية والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الالكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149
Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب

د.ة. السعدية دحان

د.ة. بشرى بن الهادي

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات

المغرب

الملخص:

تفترض التحولات العالمية الحالية خلال الألفية الثالثة تغيير مسارات التكوين من تكوين تلقيني يعتمد بيداغوجيات تقليدية إلى تكوين نشيط يتغنى مواكبة الجديد والانفتاح على تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وحث الطالب (ة) على استخدام وسائل حديثة، وابتكار برامج تعليمية تتوافق مع جيل اليوم وتدفعه إلى التكوين الذاتي والتفكير الإبداعي. وهكذا في ظل الثورة الرقمية أصبح لزاما تجديد التكوين الأساس للطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتتلاءم مع المستجدات الحالية بما يتوافق مع أهداف الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ويخدم أهداف التنمية المستدامة. كما تنسجم طرائق وأساليب التنشيط المعتمدة في تفعيل مضامين المجزوءات المدرسة على المقاربة الاندراغوجية المعتمدة في إعداد وتصريف عدة التكوين على العمل الورشي والتعلم التعاوني التشاركي والتي تقتضي التمرکز حول حاجات الطلبة المتدربين والاستجابة لاهتماماتهم بشكل يسهم في تحسين مزاوتهم لمهامهم سواء أثناء زمن التكوين أو بعد التخرج.

انطلاقا مما سبق، هدفت الدراسة الحالية التعرف على دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للطلبة المتدربين في مجزوءة علوم التربية والصعوبات التي صادفتهم لتفعيل مضامين المجزوءة. لذا سنحاول الإجابة على سؤال اشكالي مفاده ما أثر التكوين الإلكتروني في وحدة علوم التربية على مردودية الطلبة المتدربين من خلال مقارنة معدلاتهم قبل التعليم الإلكتروني وبعده. وبالتالي سنقسم دراستنا إلى محور نظري يطرح تعريف التكوين الإلكتروني، وأهميته وأهدافه من خلال الأدبيات التربوية وأيضا سنقف عند مضمون محاور وحدة علوم التربية وأهدافها وأهميتها بالنسبة لتكوين الموارد البشرية وطريقة تقويمها من خلال توصيف المجزوءة. وفي محور ثان، سنعرض نتائج الدراسة الميدانية، حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت 123 من الطلبة والطالبات المتدربات ضمن المجموع الكلي للطلبة (ات) بالفرع الإقليمي الجديدة بالسلك الابتدائي، ومن خلال قراءة وتحليل نتائج الإحصائية تبين لنا الفرق الشاسع في مردوديتهم وأهميته اعتماد التكوين الإلكتروني كبديل للتكوين الكلاسيكي المعتمد على المحاضرة، وكذا وقفنا على أهمية رقمنة التكوين والرقمي به على مستوى المحتوى والطرائق المعتمدة والتقييم والسعي إلى التجديد والارتقاء بممارستهم المهنية قصد الرفع من مستواهم وتيسير اندماجهم المهني.

الكلمات المفاتيحية: التكوين الإلكتروني-التكوين الأساس - مجزوءة علوم التربية - الطلبة المتدربين- المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

The role of electronic training in the basic composition of trained professors in Morocco

Dehhane Saadia

Benelhadi Bouchra

Regional Center for Education and Training professions

Casa-Settat - Morocco

Abstract:

The current global transformations during the third millennium presuppose changing the composition pathways from a traditional pedagogical to an active formation that tends to keep pace with the new and open to information and communication technology, urging the student to use modern means, innovate educational programmes that are compatible with today's generation and drive him to self-formation and creative thinking. Thus, in the context of the digital revolution, it is necessary to renew the basic composition of trainee students in the regional centres of education and training professions in order to meet current developments in line with the objectives of the strategic vision and the framework law and serve the objectives of sustainable development. The modalities and methods of activation adopted to operationalize the content of the school dividends are consistent with the gradual approach adopted in the preparation and management of various training on workshop work and participatory collaborative learning, which requires focusing on the needs of trainee students and responding to their interests in a way that contributes to improving their exercise of their functions both during the training time and after graduation.

From the foregoing, the present study aims to identify the role of electronic training in the basic composition of students trained in the fragmentation of education sciences and the difficulties encountered by them to activate the content of the fragmented. So we will try to answer a problematic question that the e-composition in the Education Sciences Unit has affected the feasibility of trainee students by comparing their rates before and after e-learning. Thus, we will divide our study into a theoretical axis that raises the definition of electronic composition, its importance and objectives through educational literature, and also we will stand at the content of the Unit's axes, objectives and importance for the formation of human resources and the way they are evaluated through the characterization of fragmentation. In a second axis, we will present the results of the field study, where a random sample of 123 students and trainees was selected from the total student (t) The new regional branch of the Primary School, by reading and analysing the results of statistical methods, shows us the great difference in their feasibility and the importance of adopting electronic composition as an alternative to the classical composition based on the lecture, as well as the importance of digitizing and upgrading the composition at the level of content, methods adopted and evaluation, and seeking to renew and upgrade their professional practice in order to raise their level and facilitate their professional integration..

Keywords: Electronic Composition - Basic Composition - Bundled Education Sciences - Trainee Students - Regional Center for Education and Training Professions

مقدمة:

يثير التكوين عن بعد العديد من الجدل خلال السنوات الأخيرة لاتساع دائرة تطبيقاته لاختلاف وسائله وأدواته وتباينها بالدول المتقدمة صناعيا والدول السائرة في طريق النمو؛ فالوصول إلى المعرفة أضحى ميسرا وصعبا في ذات الوقت نظرا للكم الهائل من المعارف التي تتيحها الشبكة العنكبوتية ويوحى بتشتيت المعلومة وتعميمها، كما يتيح العديد من الفرص في التعلم وتكافؤ الفرص بين الطلبة وتلبية حاجياتهم المتزايدة في مجتمع المعرفة لتحقيق جودة التكوين.

واهتم المغرب كغيره من الدول بالتكوين الإلكتروني كمنظومة من التكوين عن بعد، حيث تناط بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مهمة تأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين باعتماد صيغ متنوعة في التكوين الأساس والتكوين المستمر لفائدة أساتذة التعليم الأولي والابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه عن طرق تأهيلهم معرفيا وديداكسيكيا وبيداغوجيا لممارسة مهنة التدريس على أحسن وجه بين تكوين حضوري وتكوين ميداني وتكوين عن بعد. وقد ورد هذا المفهوم في دليل تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود 2016-2017م باعتباره "دعامة تتكامل مع صيغتي التكوين الميداني والحضوري في إطار تيسير التكوين الذاتي." (دليل تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود، ص: 08)، وأعقبته المذكرة الوزارية 155/18 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 في شأن تنظيم السنة التكوينية الثانية لفائدة أطر الأكاديميات التي عرفت التكوين عن بعد بمثابة "صيغة من صيغ التكوين تهدف إلى تنمية الكفايات المهنية" وتستهدف تطوير البعد المهني لدى الأستاذ المتدرب، وتتكامل مع صيغتي التكوين الميداني والحضوري.

نلمس انطلاقا مما سبق، أن التكوين عن بعد ابتداءً رسمياً بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2018م باستفادة المتدربين من مجزوءات إضافية عن بعد وحضورية تهدف تحقيق عدة أهداف منها:

"تعرف مضامين عدة التكوين والاطلاع عليها وفق إيقاع شخصي

✓ تملك الكفايات المهنية في بعدها النظري والعملية.

✓ تنمية القدرات الذاتية.

✓ تعميق المعارف.

✓ تطوير الأداء المهني." (دليل تكوين الأساتذة الموظفين وفق عقود، ص: 08)

فالتكوين في مجزوءة علوم التربية باعتبارها مجزوءة مستعرضة لا يخرج عن هذا الإطار، حيث أصبح لزاما تبني تكوين عن بعد يستجيب لضرورات المهنة والممارسة التبصيرية بعيدا عن التكوين التقليدي النظري الصرف وادماجها سابقا قبل 2018م في مجزوءات أخرى كالخطيط والتدبير، حيث لم تكن الحرية للمكون في اختيار المضامين والاشتغال عليها مع الطلبة المتدربين إلا بعد استشارة باقي المكونين في مجزوءات أخرى. فجعلها مجزوءة مستقلة فرض ضرورة تغيير طرائق التكوين والانفتاح على المستجدات الحديثة خصوصا التكوين الإلكتروني بالارتكاز على روابط الانترنت مما يسمح بتحسين منحنيات التكوين والانصراف في جماعات وتكوين تعاوني لبناء المعارف وتمهيد القدرات وترسيخ المهارات.

وبالتالي سنقسم البحث إلى محور نظري يطرح تعريف التكوين الإلكتروني، وأهميته وأهدافه من خلال الأدبيات التربوية وأيضا سنقف عند مضمون محاور وحدة علوم التربية وأهدافها وأهميتها بالنسبة لتكوين الموارد البشرية وطريقة تقويمها من خلال توصيف المجزوءة. وفي محور ثان، سنعرض نتائج الدراسة الميدانية التي همت عينة من الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالسلك الابتدائي

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

يعد استخدام التكنولوجيا مطلباً ملحاً في تكوين الأساتذة المتدربين من طرف المكون لتحقيق أهداف التكوين الأساس الذي تستلزم منه تطوير وتعديل الطرائق الفعالة من خلال خلق ثقافة تشاركية بين الطرفين باستخدام وسائط التكوين الإلكتروني كالحاسوب والانترنت والمنصات الرقمية....

وبالرجوع إلى دليل تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود ودليل تنظيم السنة التكوينية لفائدة أطر الأكاديميات سنة 2018م، تعددت "الأدوات والوسائل الموظفة في تفعيل التكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من منصات رقمية تحتوي على مصوغات منها منصة التكوين عن بعد e-takwine وهي معدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنصات أخرى محدثة على صعيد كل مركز جموي هذا فضلاً عن تحميل وثائق مرجعية وأدوات إجرائية ودروس وعروض في ديدكتيك المواد وعلوم التربية" (محمد أبحر، 2021م، ص: 53)، ووضعها رهن إشارة الأساتذة المكونين لتحسين أداءهم الوظيفي والارتقاء به إلى مستويات تحفز استخدام التكنولوجيات الحديثة في التكوين الحضورى والتكوين عن بعد.

من هنا تأتي إشكالية البحث لتحاول الإجابة عن السؤال المركزي التالي:

ما دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين في وحدة علوم التربية عبر منصة كلاس روم من خلال آراء الطلبة المتدربين خلال السنة التكوينية الحالية وما أثر هذا التكوين على مردودية الأساتذة المتدربين؟
تتفرع عنه الأسئلة التالية:

- ما هو التكوين الإلكتروني؟ ما أهميته وأهدافه بالنسبة للتكوين الأساس؟
- ما وجهات نظر الأساتذة المتدربين عن التكوين الإلكتروني عبر الحاسوب وتوظيف الشبكة العنكبوتية من خلال منصة كلاس روم في التكوين الأساس بمجزوءة علوم التربية؟
- ما أثر التكوين الإلكتروني على مردودية الأساتذة المتدربين؟

2- فرضيات البحث:

انطلاقاً من الإشكالية الأساس، سنقترح فرضيتين للاشتغال:

- يؤثر التكوين الإلكتروني إيجابياً على اكتساب الطلبة المتدربين لمحتويات مجزوءة علوم التربية باستخدام كلاس روم من خلال توفر البنية التحتية الملائمة واستعدادات الأستاذ المكون والأساتذة المتدربين.
- لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسطي درجات الاتجاه نحو التكوين الإلكتروني بطلبة المجموعة التجريبية التي تكونت بطريقة العروض والمحاضرات وبين طلبة المجموعة الضابطة الذين تكونوا باعتماد التكوين الإلكتروني.

3- أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الوقوف على أهمية التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس في علوم التربية من وجهة نظر الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وتحديد الصعوبات التي واجهت تنزيل مضامين المجزوءة قصد الخروج بتوصيات تفيد تعديل تطبيقه وأجرائه عملياً قصد الانتقال من علوم تربية نظرية إلى علوم تربية تطبيقية.

4- حدود البحث:

للإجابة على إشكالية البحث، حصرت الدراسة في:

- حدود مكانية: أجري البحث في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالفرع الإقليمي الجديدة والمقر الرئيس.
- حدود زمنية: أجري البحث خلال السنة التكوينية 2022-2023م.
- عينة البحث: اقتصر البحث على الأساتذة المتدربين بالسلك الابتدائي.

5- منهج البحث:

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث تطرقت إلى الجانب المفاهيمي في الدراسة النظرية وأهمية الموضوع ثم انتقلت إلى الإطار التطبيقي من خلال استمارة موجهة للطلبة المبتدئين حول آرائهم بخصوص استخدام التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس وأثره على مردوديتهم الداخلية وتحقيق جودة التكوين.

الإطار النظري: التكوين الإلكتروني: تعريفه، أهميته وأهدافه

1- تعريف التكوين الإلكتروني:

يمكن تعريف التكوين على أنه "النشاط الخاص باكتساب وزيادة المعرفة ومهارة الفرد لأداء عمل معين ومقصود بالمعرفة هنا نوع وم المعلومات والحقائق التي يعرفها الفرد ويستوعبها من عمل معين، أما المهارة فيقصد بها القابلية على أداء الواجب والعمل بالمستويات المطلوبة من الكفاءة بأقل ما يمكن من البطاقة والجهد." (خالد عبد الرحيم الهيتي، 2003م، ص: 223)

تعددت التعاريف المعطاة للتكوين الإلكتروني، وسنعرض لبعضها:

- "تقديم المحتوى عبر جميع الوسائط الإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت، والشبكات الداخلية؛ الشبكات الخارجية؛ ويشمل البث، والفيديو، والتلفزيون التفاعلي، والقرص المدمج ROM.E-Learning وجميع التعلّات المضطلع بها، سواء كانت رسمية أو غير رسمية من خلال التسليم الإلكتروني.

(Dictionary of education :language of teaching and learning.M.Solaiman Ali, ph.d.first published by author House 2007.p :204)

- "بأنه كل المنظومة التكوينية التي تستخدم شبكة محلية أو دماج أو عملية الانترنت لتوزيع والاتصال، وهذا ما يدرج ويضمن التعليم عن بعد في بيئة موزعة أخرى غير التعليم بالمراسلة الكلاسيكية المعروفة." (عبو، 2008)

- أحد أشكال التكوين عن بعد التي تعتمد على إمكانيات وأدوات شبكة المعلومات والانترنت في دراسة محتوى تكويني محدد، عن طريق التفاعل المستمر مع المكون والمتكون والمحتوى. (الضية، 2014)

- "أحد أشكال التكوين عن بعد، التي تعتمد على شبكة الانترنت في دراسة محتوى تكويني محدد عن طريق التفاعل المستمر مع المكون والمتكون والمحتوى" (نورة ووهيبة، 2019-2020م، صفحة: 09)

- "العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية، غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب الآلي، وشبكاته ووسائطه المتعددة، التي تمكن المتكون من بلوغ الأهداف التكوينية" (العمرى، 2020م)

- هو منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التكوينية للمتعلمين أو المتكونين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات التفاعلية لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر، بأسلوب متزامن أو غير متزامن دون الالتزام بمكان محدد وبعتماد مبدأ التكوين الذاتي والتفاعل بين المتكون والمكون. (sofiane, 2019 م) ."

نستخلص من التعاريف السابقة أن التكوين الإلكتروني أساسي في التكوين الأساس بهم تقديم حصص تكوينية باعتماد شبكات الاعلام والاتصال لتحقيق التفاعل بين المكون والمتكون والمحتوى.

2- أهمية التكوين الإلكتروني:

يمكن التكوين الإلكتروني من تدعيم وترسيخ التعليم عن بعد باعتباره هدفاً ووسيلة تسعى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعميم تطبيقه وربطه بباقي الصيغ التكوينية الحضورية والميدانية في مختلف المجالات دون استثناء من جهة، وجعله تكويناً تشاركياً محفزاً على تنمية التفاعلات بين الطلبة المتدربين والمكونين من جهة وبين الطلبة المتدربين فيما بينهم من جهة ثانية.

يقدم هذا النمط الحديث في التكوين عدّة مزايا للمتعلمين، يمكن ذكرها فيما يأتي:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- " الرفع من فعالية المجهود التكويني المبذول من طرف المتكويين، و هذا راجع للخصائص التي يتميز بها التكوين الإلكتروني وهي (Gottrand, Queant, 2002-2003):

- ◀ سهولة تلقئه، فإمكان المتعلم أن يتكون و هو متواجد في مقر عمله، في منزله، أو في أي مكان يتوفر على ممر للإنترنت.
- مرونة إدارته، حيث باستطاعة المتعلم أن يتكون متى يريد دون وجود قيود وقتية.
- سهولة تلاؤمه مع الحاجات الخاصة للمتكويين، فتفاعل وسيلة الإعلام الآلي يسهل من تأقلم محتوى التكوين مع الحاجات الخاصة للموارد البشرية المتكوّنة، أخذاً بذلك في الحسبان كلاً من مستوى ووتيرة الاستيعاب الشخصي على حدّ سواء.
- يمنح إمكانية الذهاب بعيداً في التكوين، و ذلك إما عن طريق الوصّيين (Tutoraux) الذين بإمكانهم التأقلم مع أيّ مستوى، أو بواسطة روابط الإنترنت التي تسمح بتوجيههم إلى مواقع ذات صلة بموضوع التكوين.
- يمنح فرصة تبادل الآراء والمعارف فيما بين المتعلمين، بفضل الملتقيات والدرشة الإلكترونية.
- يسمح بالجمع و التوفيق بين الدراسة و النشاط المهني (الجامعات الافتراضية).
- وقد بينت الدراسات التي تمّ إجراؤها في بداية التسعينات أنّ التكوين الإلكتروني يسمح بتحسين منحنيات التعلّم، و رفع مستوى ترسيخهم للمعلومات بـ 50% (Lombard, 2003).
- يسهم في تجسيد المقاربة الحديثة للتكوين و المتمركزة على الجماعة، بدل تلك التقليدية التي كانت متمركزة على المكون أو المتكون، فهذا النمط الحديث يتلاءم مع معطيات الواقع المعاش حالياً، أين يتطلّب الإقدام من جانب المتعلم لجمع المعلومات، و التفاعل مع الآخرين لبناء المعارف و المهارات. (Gunia, 2002).

✓ بالنسبة للمكويين:

يستفيد المكويون بدورهم من التكوين الإلكتروني في عدّة نواحي نذكر منها: (Gottrand, Queant 2003-2002م):

- الإثراء الحيوي لمضمون التكوين.
- التقييم الدقيق نتيجة الاختبارات المتواصلة طول فترة التعلّم (تقييم الإنجازات في نهاية المقاييس)
- تسهيل عملية تحيين المحتوى البيداغوجي للتكوين. ("سعيد عمير، 2005م، ص: 92)

3- أهداف التكوين الإلكتروني:

تعددت أهداف التكوين الإلكتروني حيث لخصها العمري فيما يلي:

- مواكبة التطورات المتسارعة، الحاصلة في مجال التكوين من حيث طرق تصميم البرامج، ومحتوياتها، وكذا أساليب تقديمها المعتمدة على التقنية الحديثة
- المساهمة في نشر ثقافة التقنية في المجتمع
- التغلب على مشكل الأعداد الكبيرة للمتكويين
- تحديد معارف، ومهارات المتكويين،
- تهيئة الموظفين لتقلد مناصب جديدة أو تحسين أدايمهم في مواقعهم المحلية. (العمري 2020، ص: 268)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وتستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال السنوات الأخيرة العديد من الافواج لسداد الخصاص من الأساتذة الممارسين، ولذا يلزم تغيير طريقة التكوين من تكوين كلاسيكي الى تكوين إلكتروني يستجيب للتغيرات الكمية والنوعية وتجديد التكوين وتحسين أدائهم.

4- أشكال التكوين الإلكتروني:

يتواجد التكوين الإلكتروني عموما في ثلاثة أشكال يمكن توضيحها من خلال الجدول الآتي:

أشكال التكوين الإلكتروني

التكوين دون وصاية عبر الأنترنت فقط	التكوين بالوصاية عبر الأنترنت فقط	التكوين الحضورى أو عبر الأنترنت بوجود وساطة عبر الأنترنت
تكوين شبيه لذلك المقدم بقرص أو بشريط فيديو. لا يقدم الكثير من حيث القيمة المضافة. عادة ما يتواجد كأحد البدائل المتاحة في التكوين. يتجه مستقبلا نحو المجانية.	نموذج مرجعي لبدائل التكوين. موجه للجمهور العريض. المشترى يدفع ثمن تكوينه عبر الأنترنت. يقترح الوصي برنامج العمل.	نموذج خاص بالجامعات، المدارس، والهيئات التكوينية. توفر كل من مضمون التكوين، الاختبارات، الوصاية، والتقييم عبر الأنترنت. تقليص زمن الحضور. السماح يجعل التكوين مشغص. السماح بالتذكير، الرد على التساؤلات، أو التعمق في المواضيع.

المصدر: Kassem et autres, 2004, p: 8 (أورده سعيد عمير، 2005، ص: 95)

نستخلص من خلال الجدول، أن الأشكال الثلاثة للتكوين الإلكتروني يتم إما دون وصاية عبر الأنترنت فقط حيث يقدم في شريط فيديو أو قرص مدمج وإما تكويننا بالوصاية عبر الأنترنت فقط وهو موجه للجمهور العريض، وإما تكوين حضورى أو عبر الأنترنت بوجود وساطة عبر الأنترنت وهو الأهم في مؤسسات التكوين والمعاهد والجامعات يتضمن الاختبارات والتقييم.

5- طرائق التكوين الإلكتروني:

يتم التكوين الإلكتروني وفق طريقتين:

✓ الطريقة المتزامنة (Sychrone): أي أن التكوين الإلكتروني يتم في زمن حقيقي داخل قاعة دروس مجهزة بحواسيب متصلة بشبكة، انطلاقا من أرضية تكوين، من قسم افتراضي، من ندوة مصورة بالفيديو (Vidéoconférence) ، عن بعد بواسطة مجموعة معلوماتية موجهة لأغراض تربوية (Didacticiels) ، بأفراص و وثائق متوفرة عبر الأنترنت، عن طريق اجتماعات هاتفية، بتبادل رسائل إلكترونية و وثائق مرقمنة بأسلوب متزامن (Chat room) ، برفقة وصي، أو كذلك انطلاقا من منصب عمل المتعلمين، كلها بدائل متوفرة للتكوين وفق هذه الطريقة.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

✓ الطريقة غير المتزامنة (Asynchrone): وذلك باستخدام منتديات أو أرضيات تكوين تهدف إلى متابعة المتعلمين من قبل مكوّنين أو وصيتين موصولين بالبريد الإلكتروني، أسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM)، دراسة حالات وتمرين متوفرة عبر الأنترنت، كلّها كذلك بدائل متوفرة للتكوين وفق هذه الطريقة.

6- مراحل التكوين الإلكتروني:

اعتمدنا في تطبيق التكوين الإلكتروني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأساتذة المتدربين على مرحلتين:

أ- مرحلة تخطيط التكوين الإلكتروني من خلال:

- تحديد الكفايات العامة للمجزوءة،

- تحديد الهدف العام والأهداف النوعية،

- تحديد الفئة المستهدفة،

- توفير منصة رقمية classroom،

- توفير الوثائق الرقمية المعتمدة في التكوين،

- تحديد أساليب التكوين (محاضرات عن بعد،.....)

ب- مرحلة تنفيذ التكوين الإلكتروني وتقويمه:

يتم تنفيذ التكوين الإلكتروني من خلال منح الأساتذة المتدربين فرصة لتدبير الزمن من قبل التكوين بقراءة وتحليل الوثائق وتنوع المحاضرات عن بعد في منصة كلاس روم، وتكون فرصة النقاش والحوار والتبادل والتفاعل خلال الحصص التكوينية حيث يتعمق التواصل ويشرح المهتم من المعلومات والمعارف. ويستتبع هذه المرحلة، تقسيم العملية التكوينية للوقوف على مدى تحقق الأهداف المسطرة.

ثانياً: واقع علوم التربية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين: الأهداف والمضامين

من المهام المنوطة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مهنة التكوين وتجويد الممارسة باعتبار المعرفة الأكاديمية المتوفرة لدى المدرس يلزمها الصقل وإعادة التمهير والنقل الديداكتيكي لمعارفهم السابقة وتكييفها مع متطلبات السياق، مع استحضار التفاعلات الصفية ودينامية الجماعة وخصائص الفئات المستهدفة لان "التدريس ليس فقط لقاء الدرس بل أيضا محاولة تنظيم هذه العلاقات وخلق التوازنات الإيجابية بتنويع آليات التدخل والتفاوض والحسم لضمان أحسن الشروط لبروز وضعيات تعليمية إيجابية." (عبد النبي رجواني، 2007، ص: 49)

فتكوين الطلبة المتدربين في علوم التربية مطلبا أساسيا لتحقيق المهنة "أورد العربي السلياني في دراسة ميدانية أن 73.15% من الأساتذة المستجوبين صرحوا أن ما يستفيدونه من النظريات والمعارف التربوية المعطاة في المراكز التربوية و المدارس العليا للأساتذة شيء قليل ليس إلا. وذلك لأنهم يجدون أنفسهم أمام واقع مخالف عندما يكونون في وضعية الملاحظة وتحمل المسؤولية، أما الذين أجابوا بأنه من الممكن تطبيق النظريات التربوية التي يقرؤونها في المركز أو المدارس العليا للأساتذة فلا يمثلون إلا 26.84% من مجموع المستجوبين." ص: 87

المبحث الثاني: الجانب التطبيقي للدراسة:

1- منهجية الدراسة:

منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال استخدام أدوات الإحصاء الوصفي التحليلي، وقد اعتمدت على نوعين من البيانات هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، وتم الاعتماد على الاستمارة كأداة رئيسية في جمع البيانات الأولية، حيث تم تصميم الاستمارة وفق مقياس ثلاثي المتدرج الذي يتكون من ثلاث مستويات على النحو التالي: " الرقم (1) يقابل أوافق بشدة. والرقم (2)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

محايد. والرقم (3) لا أوافق، وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين بلغ عددهم 3 من المحكمين في مجال التربية، وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم حول أداة الدراسة. وبعد أن تم استرجاع الاستمارة من جميع الخبراء تم تحليل استجاباتهم والأخذ بملاحظاتهم وإجراء التعديلات التي اقترحت عليها، وقد اعتبرنا الأخذ بملاحظات المحكمين وإجراء التعديلات المشار إليها بمثابة الصدق الظاهري وصدق المحتوى للأداة وبالتالي فإن الأداة أصبحت صالحة من أجل صياغتها الصياغة النهائية. واعتمدنا في عملية التحليل الإحصائي للبيانات على البرنامج الإحصائي SPSS. هذا وشمل مجتمع الدراسة الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالفرع الإقليمي الجديدة، وبلغت عينة الدراسة 123 أستاذا وأستاذة خلال الموسم التكويني 2023-2024م

أما متغيرات الدراسة، فشملت المتغير المستقل هو التكوين الإلكتروني والمتغير التابع التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأساتذة المتدربين.

وللوقوف على دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين، استعنا بالاستمارة لمعرفة آرائهم حول جودة التكوين وأيضاً على المجموعتين التجريبية والضابطة للوقوف على آثار التكوين الإلكتروني على مردوديتهم الداخلية.

2- عرض نتائج الدراسة ونتائجها:

أ- معلومات عامة:

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

الجنس	العدد	%
ذكر	27	21.95
أنثى	96	78.05
المجموع	123	100

يتضح من خلال الجدول، أن أغلب المتدربين من الجنس الانثوي بنسبة 78.05% مقابل نسبة 21.95% من الذكور. وهذا يرجع الى أن اغلب الحاصلين على الاجازة من الاناث مقارنة مع الذكور.

التخصص العلمي لأفراد العينة:

التخصص	العدد	النسبة %
اللغة العربية	18	14.63
القانون العام والخاص	24	19.51
الاقتصاد	36	29.26
التاريخ والجغرافيا	2	1.62
اللغة الفرنسية	14	11.38
الفيزياء	26	21.13
الرياضيات	1	0.81
علوم الحياة والأرض	2	1.62
المجموع	123	100

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

نلمس من خلال الجدول، أن تخصص الاقتصاد يتصدر باقي التخصصات بالسلك الابتدائي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالفرع الإقليمي الجديدة، يليه تخصص الفيزياء والقانون العام والخاص وتأتي باقي التخصصات في الدرجات الدنيا، وهذا يستجيب مع الولوج المفتوح للسلك الابتدائي وان تعدد التخصصات بهذا السلك يخلق نوعا من الانسجام والتكامل داخل الحصص التكوينية.

ب- بنود الاستمارة:

التكرارات والنسب المئوية لدرجة استجابة افراد العينة لمجاور الاستمارة

الرقم	العبارات الدالة	درجة الموافقة		
		موافق	محايد	غير موافق
1	يتوفر المركز على قاعة متعددة الوسائط للاستعمال الرقمي رهن إشارة الأساتذة المكونين والمتدربين.	العدد	0	123
		النسبة	0	100
2	يوجد بالمركز رابط الانترنت بشكل دائم زمكانيا	العدد	10	13
		النسبة	81.30	10.56
3	يزود المركز الأساتذة المتدربين بلوحات ذكية للاستعانة بها في التكوين	العدد	0	123
		النسبة	0	100
4	يزود المركز الأساتذة المكونين بحواسيب خاصة	العدد	20	90
		النسبة	10.56	73.17
5	يقوم الاستاذ المكون بتنفيذ منصات كلاس روم في كل لحظة	العدد	12	23
		النسبة	71.54	18.69
6	يقوم الأستاذ المكون بوضع وثائق رقمية رهن إشارة الأساتذة المتدربين	العدد	3	0
		النسبة	97.56	2.43
7	يقوم الأستاذ المكون بتجديد وتحميل الوثائق باستمرار	العدد	0	123
		النسبة	100	00
8	يقوم الأستاذ المكون بوضع وتحميل المحاضرات الرقمية باستمرار	العدد	1	2
		النسبة	97.56	1.62
9	يحرص الأستاذ المكون على التنوع الدائم لولوج الأساتذة المتدربين لمنصة كلاس روم ومراجعة أسئلتهم قبل الولوج للحصة	العدد	6	7
		النسبة	89.43	5.69
10	يسهل ولوج منصة كلاس روم مباشرة بعد التدريب الأولي على كيفية الولوج الى المنصة.	العدد	5	0
		النسبة	95.93	4.06
11	يطلع الأساتذة المتدربين على الوثائق المدرجة بكلاس روم باستمرار	العدد	05	03
		النسبة	93.49	2.43
12	يتابع الأساتذة المتدربين المحاضرات الرقمية قبل الولوج للحصة التكوينية الحضورية	العدد	3	0
		النسبة	97.56	2.43
13	يسمح التكوين الالكتروني بتدبير جيد لزمان التكوين	العدد	1	0
		النسبة	99.18	0.81
14		العدد	1	0

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

0	0.81	99.18	النسبة	يسمح التكوين الإلكتروني عبر منصة كلاس روم بتحقيق التفاعل والتواصل الجيد.	
0	2	121	العدد	يسمح التكوين الإلكتروني عبر منصة كلاس روم بالتعلم الذاتي	15
0	1.62	98.37	النسبة		
2	3	118	العدد	يسمح التكوين الإلكتروني عبر منصة كلاس روم بتطوير الذات	16
1.62	2.43	95.93	النسبة		
2	4	119	العدد	يساهم التكوين الإلكتروني في تطوير معارف ومهاراتي في التكوين.	17
1.62	3.25	96.74	النسبة		
0	0	123	العدد	يقوم الأستاذ المكون عبر كلاس روم بإدراج تقويم مرحلي ويصححه بإعطاء تقدير رقمي	18
0	0	100	النسبة		
1	3	121	العدد	يسمح التقويم المرحلي الرقمي عبر منصة كلاس روم بالوقوف على التبعثرات وتصحيحها	19
0.81	2.43	98.37	النسبة		
4	5	114	العدد	يتيح التقويم الإجمالي الوقوف على مدى تحقق الأهداف التكوينية	20
3.25	4.06	92.68	النسبة		

نستخلص من خلال قراءة وتحليل الجدول ما يلي:

- 1- عدم توفر الجوانب التقنية للتكوين الإلكتروني: الحواسيب واللوحات الإلكترونية الذكية بالمركز
 - 2- عدم توفر قاعة متعددة الوسائط رهن إشارة مجزوءة علوم التربية أو باقي المجزوءات بالمركز مما يصعب معه تفعيل التكوين الإلكتروني، فوجود قاعة متعددة الوسائط واحدة رهن إشارة جميع المجزوءات مما يتعذر معه استغلالها أسبوعياً في التكوين لكثرة المجزوءات والمكونين.
 - 3- الربط المستمر بالإنترنت داخل المركز خلال كل الأوقات ساعد الأساتذة المتدربين على ولوج المنصة بنسبة 100%
 - 4- توفير الأستاذ المكون المنصة الإلكترونية وتفعيلها وتجديدها وثائقها الرقمية وتحميلها باستمرار مما يضمن استدامتها بالنسبة للأساتذة المتدربين بنسبة 97,56%
 - 5- نشر الأستاذ المكون للمحاضرات الرقمية بالمنصة وتجديدها باستمرار بنسبة 97,56%.
 - 6- تأكيد أغلب المستجوبين 95,93% على سهولة ولوج المنصة بعد تلقيهم تدريب سريع لمدة 10 دقائق.
 - 7- تأكيد كل الأساتذة المتدربين على أهمية التكوين الإلكتروني في التدبير الأمثل لزمين التكوين وتحقيق التفاعل والتواصل الجيد بينهم وغرس روح التعلم الذاتي وتطوير المعارف والمهارات فضلاً عن تطوير الذات.
 - 8- تأكيد أغلب أفراد العينة حوالي 98,37% على أهمية التقويم الرقمي المرحلي والنهائي.
- نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة واتجاههم نحو التكوين الإلكتروني

المجموعة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت المحسوبة
التجريبية	48	95.78	5.94	20.31
الضابطة	50	72.19	8.24	

نستخلص من خلال قراءة وتحليل الجدول، ان متوسط درجات المجموعة التجريبية بلغ 95,77 بانحراف معياري 5,94 وهو أعلى من متوسط درجات المجموعة الضابطة، ووصل متوسط المجموعة الضابطة 72,19 وانحراف معياري 8,24، وبالتالي تراجع التكوين بطريقة العروض والمحاضرات لصالح التكوين الإلكتروني.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وبين الاختبار الثنائي لعينتين مستقلتين وباستخدام SPSS أن القيمة المحسوبة تساوي 20,31، وهو ما يفوق مستوى الدلالة 0,05، مما يدل على وجود فرق دال احصائياً بين المتوسطين لصالح المجموعة التجريبية.

4-تمحيص الفرضيات:

❖ قبول الفرضية: يؤثر التكوين الإلكتروني ايجابيا على اكتساب الطلبة المتدربين لمحتويات مجزوءة علوم التربية باستخدام كلاس روم من خلال توفر البنية التحتية الملائمة واستعدادات الأستاذ المكون والأساتذة المتدربين.

❖ رفض الفرضية: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين متوسطي درجات الاتجاه نحو التكوين الإلكتروني لطلبة المجموعة التجريبية التي تكونت بطريقة العروض والمحاضرات وبين طلبة المجموعة الضابطة الذين تكونوا باعتماد التكوين الإلكتروني.

- خاتمة :

وفي ختام هذا البحث نوصي بما يلي:

- التأكيد على أهمية التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بما يكفل جودة التكوين ورفع من المردودية الداخلية.
 - التركيز على الدور الحاسم للتكوين الإلكتروني لما له من تأثير إيجابي على الأساتذة المتدربين وضمان العمل بالتعلم الرقمي عند الممارسة الفصلية في إطار تحديث البرامج والمناهج.
 - التأكيد على ضرورة العمل على تطوير المنصات الإلكترونية في التكوين وضمان استدامتها
 - العمل على تجهيز المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالحواسيب واللوحات الإلكترونية ووضعها رهن إشارة الأساتذة المتدربين.
- وبالنظر لما سلف يلزم إعداد عدة رقمية للمجزوءات ذات الصلة بالمواد الاجتماعية وعلوم التربية، و تنظيم دورات تأهيلية لفائدة المكونين الممارسين الجدد في التكوين الإلكتروني، وضرورة الاشتغال ضمن فريق باعتباره فرصة للتعاون واغناء البحث العلمي فضلا عن القيام بدراسات مماثلة حول الطرائق الفعالة والبيداغوجية في التكوين وتجريب مدى فعاليتها في مختلف المجزوءات المدرسة.

لائحة المصادر والمراجع

- المراجع العربية:
- الكتب:
- خالد عبد الرحيم الهيتي: إدارة الموارد البشرية، الطبعة الأولى، 2003م.
- عبد الكريم الحجامي، سعيد حلبي، خالد فارس، عبد النبي الرجواني، احمد با محمد، ميلود التوري، عبد السلام رجواني(2008م): مجالات وافاق تكوين المدرسين، منهجيات التدريس، اشراف عبد النبي الرجواني، افريقيا الشرق.
- عبد الحميد الرفاعي(2010م)، التعليم الإلكتروني: المفاهيم والتطبيقات، دار الفكر، الأردن.
- سارة، العمري 2020م، تفعيل التكوين الإلكتروني للاستفادة من خدمات المكتبات في البيئة الرقمية. دار النشر جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية .
- المؤتمرات:
- سعيد عمير: التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات المبنية على الدرايات، الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة، بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية، 2014م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- الأخضر عزى وجيلالي بن عبو(2008) دور التكوين الإلكتروني في تطوير اتساعية وتعميق إدارة الاعمال الإلكترونية، مؤتمر دولي حول تسيير المعرفة والفعالية الاقتصادية (مخبر اقتصاد المؤسسة والتسيير التطبيقي، يومي 26/25 نوفمبر 2008م)

- المقالات والبحوث المنشورة:

- مراد زايد وحسين علي، (2017م) الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية كأحد مداخل إدارة المعرفة دراسة حالة شركة جازي للاتصالات، (مجلة رؤى اقتصادية الوادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، العدد10، جوان 2016م).
- محمد أبحير: (2021) تحديات التكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، النداء التربوي، العدد 27.
- بن لحسن نورة وبايشي وهيبية: التكوين عن بعد (التدريب الإلكتروني) ودوره في تحسين أداء الأستاذ الجامعي، 2019-2020. بحث لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير.
- العربي اسليمان، (2005) مهنة التدريس وصعوبات البدء.مجلة علوم التربية، عدد28.
- مرام جمال الضية (2014م)، فاعلية استراتيجية المشروعات الإلكترونية في تنمية التفاعل والتشارك الإلكتروني والاتجاه نحوها لدى طالبات كلية التربية بالجامعة الإسلامية - غزة.

- الوثائق الرسمية:

- تقرير اليونيسكو 2020م
- الرؤية الاستراتيجية 2015-2030م
- الوثيقة الإطار
- خارطة طريق 2022-2026م

- المراجع الأجنبية:

- Dictionary of education :language of teaching and learning.M.Solaiman Ali, Ph.d.first published by Author House .2007.
- Badaoui Mohamed sofiane et Sid halem,(2019) : E-learning and some models and pilote experiences, route educational et social science journal, university Mesilla, vol. 06,No. 03,February 2019.
- Khan, B. H. (2005) : Managing E-Learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-59140-634-1>
- François Lombard : Du triangle de Houssaye au tétroédre des TIC : Comprendre les interactions entre les savoirs d'expériences et ceux de recherche.Université de Genève.TECFA.2003.In transformations des regards sur les recherches en Technologie de l'éducation.
- Nadège Gunia(2003) : la fonction ressources humaines face aux transformations organisationnelles des entreprises :impacts des nouvelles technologies d'information et de communication.